

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MARIA IRIS C. JOS, MAED, LPT

Instructor III

Camiguin Polytechnic State College

mariairiscesar@gmail.com

“HELLO, TITSER”

Naiinis na si Gng. Esteban habang namimili siya ng gamit sa paaralan para sa kanyang anak na nasa senior haiskul. Sino ba naman ang di magagalit, eh kanina pa sila sinusundan ng tingin ng security guard sa mall. Sobrang nanliit ang tingin ni Ms. Esteban sa kanyang sarili sa ginawa ng sekyu sa kanila. Tinanong niya kung napansin ba ito ng anak niya ang sekyu, pareho sila ng kanilang obserbasyon ng kanyang anak. Hindi na ito matiis ni Gng. Esteban, aktong komprontahin na sana niya ay halos sabay na nagsalita ang sekyu at si Gng. Esteban. “*Hello, mam, hind imo ba ko nakikilala? Si Jimmy ito ang mag-aaral mo dati. Salamat sa ginawa mo sa akin mam, natulungan ko na ang aking lolo at lola*”. Nagbago ang guhit ng mukha ni Gng. Esteban, ang galit na mukha ay napalitan ng ngiti. Kaya pala siya tinitigan ng sekyu ay nag-aalangan ito kung ito ang kanyang guro noon.

Propesor sa koleheyo si Gng. Esteban ngunit bago siya lumipat ay guro siya ng isang pampublikong paaralan sa elementarya. Sa loob ng walong taon na guro sa ikalimang baitang ay nakapag-iwan siya ng mga bakas na hinding-hindi makakalimutan nang marami. Liblib ang lugar na kanyang pinagtuturuan, walang pumapansin at minsan binibiro ng iba na ito daw ay baryo “wakwak”. Kahit si Gng. Esteban ay takot sa mga sabi-sabi tungkol sa lugar. Ngunit, sa kanyang pagdating ay binihisan niya ng bagong mukha ang paaralan. Unti-unting nakilala ang maliit na paaralan. Nagsimula na silang manalo sa mga akademikong paligsahan, lalong-lalo sa larangan ng pagsulat at pahayagang pamkampus. Naipanalo nila ito at umuabot sa Regional level at nahirang na kampeon hindi lang isang beses kundi sa lahat ng taon na nandoon pa si Gng. Esteban. Nagbago ang tingin ng nakakataas at ginagawa na sila parati na halimbawa sa ibang paaralan.

Ngunit, hindi lang diyan naging kilala si Gng. Esteban, kung mahal at hinuhubog niya ang talentadong mga mag-aaral ay higit niya pinagtutuonan ng pansin ang mga mag-aaral na hirap bumasa at nawawalan ng ganang mag-aral. Ang dating palaliban sa klase ay araw-araw ng pumapasok sapagkat pinaparamdam ng Gng Esteban ang kanilang kahalagahan.

Isang araw napansin niya na hindi na pumapasok si Jimmy, nag-alala si Gng. Esteban. Binisita niya ang tinitirhan ng bata. Napagtanto niya habang kausap niya ang lolo at lola nito ay wala itong sapat na kita sa bukid kaya napagdesisyon nila na ipatigil nalang sa pag-aaral si Jimmy. Hindi sumang-ayon si Gng. Esteban dito bagkus sinabi niya na tutulungan niya ito. Sa sumunod na araw nakita niyang pumasok si Jimmy, binibigyan niya ito ng pagkain at ibang pangangailangan. Minsan tumatangi ang bata pag may baon ito. Minsan din ay nagdadala ito ng gulay at kahit na ano mula sa kanilang bakid, Padala raw ito ng kanyang lola. Magpapasko na nang muling lumapit si Jimmy kay Gng. Esteban at humingi ito ng pahintulot sa hindi niya pagsali gaganaping Christmas party dahil wala daw itong ambag at ibibigay na regalo. Hindi pumawag

si Gng. Esteban bagkus sinagot niya lahat ng bayarin at pati ang pang-exchange gift nito. Parang bituin na kumukutitap ang mata ni Jimmy habang binubuksan ang regalo. Lumapit si Jimmy kay Gng. Esteban at nagpasalamat. Ngumiti si Gng, Esteban at sinabi mas nagagalak siya na makita siyang masaya at pina-aalahanan na kahit anong pagsubok ay dapat tapusin niya ang kanyang pag-aaral. Iyon ang huli nilang pagkikita dahil natanggap sa ina-applayan guro sa kolehiyo si Gng. Esteban.

Pagkalipas ng walong taon, nagkatagpo muli sina Gng. Esteban at Jimmy sa ibang lugar at ibang pagkakataon. Kaya pala ganun makatingin si Jimmy, ito ay dahil gusto niyang kumpermahin kung ito ba ang guro na nagbigay sa kanya ng inspirasyon na tapusin ang kanyang pag-aaral. Hindi nga siya nagkamali siya nga iyon, si Gng. Esteban.

“Hello, titser! Ako po ito. Salamat sa iyong kabutihan”

Categories

Please **HIGHLIGHT** the category that best fits your submission:

- ◆ Poetry
- ◆ **Short Stories**
- ◆ Essays
- ◆ Spotlight on Emerging Writers
- ◆ Creative Corner
- ◆ Others: _____ (Please specify)

After you fill this out, kindly send it to our official email at binasbookers2013@gmail.com.

The online publication process typically takes **7 to 10 days**. However, if you opt for a publication that includes **peer review**, the timeline may vary depending on the availability of reviewers. We appreciate your patience and understanding in this matter.

"This literary magazine will be published both online and in print. The online version is free. After the publication is finalized, we will provide you with the full copy in PDF format. If you wish to print it, you may do so on your own."